

**КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ДОМАШНЕЙ
НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА**

**ISHEMIK INSULTDAN KEYIN BEMORLAR UCHUN SHAXSIYLASHTIRILGAN UY
SHAROITIDAGI NEYROREABILITATSIYA DASTURINI ISHLAB CHIQUISHNING
KLINIK-IJTIMOY ASOSLARI**

**CLINICAL AND SOCIAL PREREQUISITES FOR DEVELOPING A PERSONALIZED
HOME-BASED NEUROREHABILITATION PROGRAM FOR PATIENTS AFTER
ISCHEMIC STROKE**

Шадманова Лола Абдужалиловна - к.м.н. доцент

<https://orcid.org/0009-0003-2040-060X>

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Янгиева Дурдона Асомовна

<https://orcid.org/0009-0006-6506-5835>

Центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью

Аннотация. В статье изучены клинико-социальные, когнитивные и психоэмоциональные нарушения у пациентов после ишемического инсульта, а также проблемы амбулаторной и домашней реабилитации. Проведён анализ неврологического дефицита, уровня бытовой независимости, когнитивных нарушений и психоэмоционального состояния пациентов. Установлено, что у большинства обследованных сохранялись двигательные нарушения, снижение памяти и внимания, тревожные и депрессивные расстройства, ограничение бытовой и социальной активности. Также выявлены основные проблемы восстановительного лечения: недостаточная длительность реабилитации, отсутствие регулярного медицинского наблюдения и низкая приверженность выполнению домашних упражнений. Полученные результаты подтверждают необходимость разработки персонализированной программы ранней домашней нейрореабилитации, направленной на повышение эффективности восстановления и улучшение качества жизни пациентов после ишемического инсульта.

Ключевые слова: ишемический инсульт, нейрореабилитация, домашняя реабилитация, неврологический дефицит, когнитивные нарушения, психоэмоциональные расстройства, качество жизни, бытовая независимость, социальная адаптация, восстановительное лечение.

Аннотация. Maqolada ishemik insultdan keyingi bemorlarda uchraydigan klinik-ijtimoiy, kognitiv va psixoemotsional buzilishlar hamda ambulator va uy sharoitidagi rehabilitatsiya muammolari o'rganildi. Nevrologik defitsit, maishiy mustaqillik darajasi, kognitiv buzilishlar va bemorlarning psixoemotsional holati tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ko'pchilik bemorlarda harakat buzilishlari, xotira va diqqatning pasayishi, xavotir va depressiv holatlar, maishiy hamda ijtimoiy faollikning cheklanishi saqlanib qolganligi aniqlandi. Shuningdek, tiklovchi davolashning asosiy muammolari — rehabilitatsiya davomiyligining yetarli emasligi, muntazam tibbiy kuzatuvning yo'qligi va uy mashqlarini bajarishga past darajadagi rioya qilish holatlari aniqlangan. Olingan natijalar ishemik insultdan keyingi bemorlarda tiklanish samaradorligini oshirish va hayot

sifatini yaxshilashga qaratilgan shaxsiylashtirilgan erta uy neyroreabilitatsiyasi dasturini ishlab chiqish zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit soʻzlar: *ishemik insult, neyroreabilitatsiya, uy reabilitatsiyasi, neurologik defitsit, kognitiv buzilishlar, psixoemotsional buzilishlar, hayot sifati, maishiy mustaqillik, ijtimoiy moslashuv, tiklovchi davolash.*

Abstract. *The article examines clinical-social, cognitive, and psychoemotional disorders in patients after ischemic stroke, as well as the problems of outpatient and home-based rehabilitation. An analysis of neurological deficits, the level of daily independence, cognitive impairments, and the psychoemotional condition of patients was carried out. It was found that most patients retained motor impairments, decreased memory and attention, anxiety and depressive disorders, as well as limitations in daily and social activities. The main problems of rehabilitation treatment were also identified, including insufficient duration of rehabilitation, lack of regular medical supervision, and low adherence to home exercise programs. The obtained results confirm the need to develop a personalized early home-based neurorehabilitation program aimed at improving recovery efficiency and enhancing the quality of life of patients after ischemic stroke.*

Keywords: *ischemic stroke, neurorehabilitation, home rehabilitation, neurological deficit, cognitive impairment, psychoemotional disorders, quality of life, daily independence, social adaptation, rehabilitation treatment.*

Введение. Ишемический инсульт остается одной из ведущих причин смертности, стойкой инвалидизации и социальной дезадаптации населения во всем мире [1, 2]. Несмотря на значительные достижения современной неврологии и сосудистой медицины, последствия инсульта продолжают оказывать выраженное влияние на качество жизни пациентов, уровень бытовой независимости и способность к социальной и трудовой адаптации [3].

У большинства пациентов после перенесенного инсульта сохраняются двигательные, когнитивные, речевые и психоэмоциональные нарушения, существенно ограничивающие их функциональные возможности [4]. Восстановление нарушенных функций требует длительного, непрерывного и комплексного подхода к реабилитации, особенно в раннем восстановительном периоде заболевания [5].

В последние годы особое внимание уделяется развитию амбулаторной и домашней нейрореабилитации, позволяющей обеспечить продолжение восстановительного лечения после выписки пациента из стационара [6]. Однако существующие программы домашней реабилитации зачастую недостаточно персонализированы, ограничены по объему восстановительных мероприятий и не всегда учитывают клинико-неврологические и социальные особенности пациентов [7].

Одним из перспективных направлений современной нейрореабилитации является применение методов неинвазивной нейромодуляции, в частности транскожной стимуляции блуждающего нерва (tVNS) [8]. Данный метод способствует активации процессов нейропластичности, улучшению моторного восстановления, когнитивных функций и психоэмоционального состояния пациентов после инсульта [9].

Несмотря на растущий интерес к использованию tVNS в комплексной реабилитации, вопросы ее применения в условиях домашнего восстановительного лечения и влияния на уровень медико-социальной адаптации пациентов остаются недостаточно изученными [10]. Это определяет необходимость разработки персонализированных программ домашней нейрореабилитации, направленных на повышение эффективности восстановительного лечения пациентов после ишемического инсульта. **Цель исследования.** Изучить клинико-социальные, когнитивные и психоэмоциональные нарушения у пациентов после ишемического инсульта, выявить основные проблемы амбулаторной и домашней реабилитации.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на малой клинической выборке, включавшей **56 пациентов**, перенёвших ишемический инсульт и находившихся в

раннем восстановительном периоде заболевания. В исследование были включены пациенты мужского и женского пола в возрасте 45–65 лет.

Критериями включения являлись: перенесённый ишемический инсульт, возраст от 45 до 65 лет, наличие двигательных, когнитивных или психоэмоциональных нарушений различной степени выраженности, сохранённая возможность контакта с пациентом, а также согласие на участие в исследовании.

Критериями исключения являлись: геморрагический инсульт, тяжёлые когнитивные нарушения, выраженные психические расстройства, тяжёлая сердечно-сосудистая недостаточность, декомпенсированные соматические заболевания, полная обездвиженность пациента и невозможность выполнения реабилитационных мероприятий.

Всем пациентам проводилось комплексное клиничко-неврологическое обследование с оценкой двигательных функций, мышечной силы, координации движений, речевых нарушений, уровня повседневной активности и способности к самообслуживанию. Для оценки степени неврологического дефицита и функционального состояния использовались шкала NIHSS, модифицированная шкала Рэнкина, индекс Бартел, шкала MMSE, шкала HADS и опросник качества жизни SF-36.

Дополнительно анализировались социальные показатели: уровень бытовой независимости, потребность в посторонней помощи, участие членов семьи в уходе, возможность выполнения домашних реабилитационных упражнений и степень социальной активности пациента.

Результаты. Полученные данные были использованы для определения основных клиничко-социальных проблем пациентов после ишемического инсульта и обоснования необходимости разработки персонализированной программы домашней нейрореабилитации.

Анализ клиничко-социальной характеристики обследованных пациентов после ишемического инсульта (рис. 1-4) показал, что среди включённых в исследование больных преобладали мужчины — 32 (57,1%) пациента, тогда как женщин было 24 (42,9%).

Рисунок 1. Распределение обследованных пациентов по полу и возрастным группам после ишемического инсульта

Наибольшую долю составили пациенты в возрасте 55–65 лет — 35 (62,5%) человек, что отражает высокую распространённость ишемического инсульта среди лиц старшей возрастной группы. Пациенты в возрасте 45–54 лет составили 21 (37,5%) обследованный.

Рисунок 2. Степень неврологического дефицита и выраженность когнитивных нарушений у пациентов после ишемического инсульта

При оценке степени неврологического дефицита по шкале NIHSS установлено, что у большинства пациентов отмечались умеренные неврологические нарушения — у 29 (51,8%) больных. Лёгкий неврологический дефицит выявлен у 18 (32,1%) пациентов, тогда как выраженные неврологические расстройства наблюдались у 9 (16,1%) обследованных.

Рисунок 3. Уровень бытовой независимости и психоэмоциональные нарушения у пациентов после ишемического инсульта

Оценка уровня бытовой независимости по индексу Бартел показала, что умеренная зависимость от посторонней помощи отмечалась у 31 (55,4%) пациента, а выраженная зависимость — у 25 (44,6%) больных. Полученные данные свидетельствуют о значительном ограничении способности пациентов к самообслуживанию и выполнению повседневной бытовой активности.

При исследовании когнитивного статуса по шкале MMSE установлено преобладание лёгких когнитивных нарушений, выявленных у 27 (48,2%) пациентов. Умеренные когнитивные расстройства отмечались у 21 (37,5%) больного, а выраженные — у 8 (14,3%) обследованных.

Рисунок 4. Социальные и психоэмоциональные последствия ишемического инсульта у обследованных пациентов

Анализ психоэмоционального состояния по шкале HADS показал высокую распространённость тревожных и депрессивных расстройств у пациентов после инсульта. Тревожные нарушения диагностированы у 34 (60,7%) больных, депрессивные проявления — у 29 (51,8%) пациентов.

Изучение социальных показателей показало, что большинство обследованных нуждались в постоянной помощи родственников — 39 (69,6%) пациентов. Ограничение бытовой активности отмечалось у 44 (78,6%) больных, а снижение качества жизни выявлено у 47 (83,9%) обследованных. Полученные данные свидетельствуют о выраженном влиянии последствий ишемического инсульта на неврологическое, когнитивное, психоэмоциональное и социальное состояние пациентов, что обосновывает необходимость разработки персонализированной программы ранней домашней нейрореабилитации и медико-социальной адаптации.

Как видно из представленной диаграммы (рис. 5), у большинства пациентов после ишемического инсульта сохранялись выраженные функциональные, когнитивные и социальные нарушения, существенно ограничивающие уровень повседневной активности и качество жизни.

Рисунок 5. Основные функциональные, когнитивные и социальные нарушения у пациентов после ишемического инсульта

Наиболее часто отмечались трудности самостоятельного передвижения, выявленные у 41 (73,2%) пациента. Ограничение самообслуживания наблюдалось у 38 (67,9%) больных, что свидетельствовало о снижении бытовой независимости и необходимости посторонней помощи в повседневной жизни. Нарушение мелкой моторики диагностировано у 35 (62,5%) пациентов и сопровождалось ограничением выполнения привычных бытовых действий.

Среди психоэмоциональных нарушений снижение мотивации к восстановлению отмечалось у 31 (55,4%) обследованного, нарушение сна — у 27 (48,2%) пациентов, а признаки социальной изоляции выявлены у 22 (39,3%) больных. Данные изменения отрицательно влияли на эффективность восстановительного лечения и уровень социальной адаптации пациентов.

При оценке когнитивных функций снижение памяти диагностировано у 33 (58,9%) пациентов, нарушение внимания — у 29 (51,8%) больных, замедленность мышления — у 24 (42,9%) обследованных. Нарушение ориентации отмечалось у 11 (19,6%) пациентов и чаще наблюдалось у больных с более выраженным неврологическим дефицитом.

Анализ социальных ограничений показал, что ограничение трудовой активности наблюдалось у 36 (64,3%) пациентов, а ограничение общения — у 28 (50,0%) больных, что свидетельствовало о выраженном снижении социальной активности и ухудшении качества жизни после перенесённого инсульта.

Анализ проблем амбулаторного и домашнего этапов восстановительного лечения у пациентов после ИИ (рис. 6) показал наличие ряда факторов, существенно ограничивающих эффективность реабилитационных мероприятий и уровень медико-социальной адаптации больных.

Наиболее часто пациенты отмечали недостаточную длительность реабилитации, которая выявлена у 38 (67,9%) обследованных. Это свидетельствовало о преждевременном завершении восстановительных мероприятий и отсутствии длительного реабилитационного сопровождения после выписки из стационара.

Рисунок 6. Проблемы амбулаторной реабилитации пациентов после инсульта

Недостаточная информированность родственников о правилах ухода и особенностях восстановительного лечения наблюдалась у 35 (62,5%) пациентов. Данный фактор существенно снижал эффективность домашней реабилитации и затруднял формирование полноценной поддержки со стороны семьи.

Отсутствие регулярного медицинского наблюдения отмечалось у 31 (55,4%) больного, что ограничивало возможность своевременной коррекции реабилитационных мероприятий и динамической оценки функционального состояния пациентов.

Трудности посещения специализированного реабилитационного центра выявлены у 29 (51,8%) обследованных и были связаны с двигательными нарушениями, ограничением самостоятельного передвижения и социально-бытовыми проблемами пациентов. Низкая приверженность выполнению домашних упражнений диагностирована у 27 (48,2%) больных, что отрицательно влияло на темпы восстановления двигательных и функциональных нарушений.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки персонализированной программы ранней домашней нейрореабилитации, направленной не только на восстановление неврологических функций, но и на повышение уровня бытовой

независимости, социальной активности и качества жизни пациентов после ишемического инсульта».

Осуждение. Проведённое исследование показало, что после ишемического инсульта у большинства пациентов сохраняются не только неврологические, но и социальные, когнитивные и психоэмоциональные проблемы. Чаще всего инсульт встречался у мужчин 55–65 лет, что подтверждает высокую распространённость заболевания среди людей старшего возраста.

У многих пациентов наблюдались двигательные нарушения, снижение самостоятельности и необходимость постоянной помощи со стороны родственников. Также часто отмечались ухудшение памяти, внимания и замедленность мышления, что осложняло процесс восстановления и повседневную жизнь больных.

Кроме того, у пациентов нередко выявлялись тревога, депрессия, нарушение сна и снижение мотивации к реабилитации. Всё это отрицательно влияло на качество жизни и социальную адаптацию после инсульта.

Исследование также показало проблемы амбулаторной и домашней реабилитации: недостаточную длительность восстановительного лечения, нехватку медицинского наблюдения, слабую информированность родственников и низкую приверженность пациентов выполнению домашних упражнений.

Вывод. Проведённое исследование показало, что последствия ишемического инсульта значительно влияют на физическое, когнитивное, психоэмоциональное и социальное состояние пациентов. У большинства обследованных сохранялись двигательные нарушения, снижение самостоятельности, ухудшение памяти и внимания, а также тревожные и депрессивные проявления. Это приводило к ограничению бытовой и социальной активности и снижению качества жизни. Выявлены проблемы амбулаторной и домашней реабилитации, связанные с недостаточной продолжительностью восстановительного лечения, отсутствием регулярного наблюдения и недостаточной поддержкой со стороны родственников.

Литература.

1. Кадыков А.С., Шахпаронова Н.В. Реабилитация после инсульта. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 368 с.
2. Bernhardt Julie et al. Agreed definitions and a shared vision for new standards in stroke recovery research // *International Journal of Stroke*. — 2017. — Vol. 12, № 5. — P. 444–450.
3. Dawson Jeffrey et al. Vagus nerve stimulation paired with rehabilitation for upper limb motor function after ischemic stroke // *Stroke*. — 2021. — Vol. 52, № 4. — P. 143–150.
4. Engineer Navzer D. et al. Targeted vagus nerve stimulation for rehabilitation after stroke // *Frontiers in Neuroscience*. — 2019. — Vol. 13. — P. 280.
5. European Stroke Organisation. Guidelines for stroke rehabilitation and recovery // *International Journal of Stroke*. — 2021. — Vol. 16, № 6. — P. 654–682.
6. Feigin Valery L., Norrving B., Mensah G.A. Global burden of stroke // *Circulation Research*. — 2017. — Vol. 120, № 3. — P. 439–448.
7. World Health Organization. World stroke statistics and global health estimates // WHO Report. — Geneva, 2022.
8. Langhorne Peter, Bernhardt J., Kwakkel G. Stroke rehabilitation // *The Lancet*. — 2011. — Vol. 377, № 9778. — P. 1693–1702.
9. Redgrave Jannine et al. Safety and tolerability of transcutaneous vagus nerve stimulation in humans // *Brain Stimulation*. — 2018. — Vol. 11, № 6. — P. 1225–1238.
10. Winstein Carolee J. et al. Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery // *Stroke*. — 2016. — Vol. 47, № 6. — P. e98–e169.